

Relato de experiência: equipe interdisciplinar e preservação de acervos na Fundação Clóvis Salgado

Bianca Leiva Rosa¹, Nayla Rocha Vieira², Guilherme Soares de Moura³,
Letícia Ferreira Cavalcanti de Albuquerque⁴

¹Universidade Federal de Minas Gerais, leivarosabianca@gmail.com

²Universidade Estadual de Minas Gerais, nayla.0393215@discente.uemg.br

³Universidade Estadual de Minas Gerais, guilherme.0199482@discente.uemg.br

⁴Universidade Federal de Minas Gerais, lfcabquerque@gmail.com

Área temática principal: Conservação Preventiva

Palavras-chave: Equipe interdisciplinar; preservação institucional; conservação

O presente resumo apresenta as ações de preservação desenvolvidas pela equipe interdisciplinar da Gerência de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado sobre seu acervo artístico, composto por cerca de 300 obras em suportes como papel, pintura, escultura, têxtil e audiovisual. As atividades integram as comemorações dos 55 anos da instituição e visam qualificar a salvaguarda da coleção que será exposta em 2026, representando o passado, o presente e o futuro da Fundação. A metodologia adotada envolve procedimentos de gestão e conservação, incluindo sua inventariação, diagnóstico do estado de conservação, requalificação da reserva técnica e higienização das obras. Como resultados parciais, observam-se a sistematização das informações do acervo, o tratamento de conservação das obras e a padronização de rotinas técnicas. Conclui-se que as ações fortalecem a preservação institucional e estabelecem diretrizes para a gestão continuada do patrimônio artístico, evidenciando que a atuação integrada de uma equipe interdisciplinar é fundamental para garantir abordagens técnicas complementares, decisões mais qualificadas e uma gestão mais abrangente e sustentável do acervo.